

Finance participative au Maroc : histoire, évolution et comparaison du cout de ses produits avec ceux de la finance classique

Participatory finance in Morocco: history, evolution and comparison of the cost of its products with those of traditional finance

MEHDAOUI Ouafae

*Docteur en sciences économiques et gestion, LURIGOR
Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales
Université Med Premier, Oujda, Maroc*
o.mehdaoui@ump.ac.ma

ELKEBIR ELAKRY

*Enseignant chercheur
Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales
Université Med Premier, Oujda, Maroc*
akriabdalkabir@yahoo.ca

RESUME

La finance islamique au Maroc existe depuis 2007, mais son vrai lancement était en 2017, après l'autorisation aux banques participatives d'exercer sur le marché financier marocain. Dès lors, cette nouvelle industrie a connu une évolution remarquable et les produits participatifs, notamment le produit *Mourbaha* devient de plus en plus compétitif.

Le présent article a un double intérêt, d'une part il donne un bref aperçu sur la finance participative au Maroc et son évolution depuis 2017 et d'autre part, il est question de procéder à une étude comparative entre le coût des produits participatifs et leurs homologues conventionnels.

Mots-clés : finance participative, banque participatives, *Mourabaha*, étude comparative.

ABSTRACT

Islamic finance has existed in Morocco since 2007, but its real launch occurred in 2017, following the authorization of participatory banks to operate in the Moroccan financial market. Since then, this new industry has experienced remarkable growth, and participatory products, particularly the *Murbaha* product, have become increasingly competitive.

This article serves two purposes: firstly, it provides a brief overview of participatory finance in Morocco and its evolution since 2017; and secondly, it conducts a comparative study of the cost of participatory products and their conventional counterparts.

Key-words: participatory finance, participatory banks, *Murbaha*, comparative study.

INTRODUCTION

La finance participative au Maroc demeure un sujet d'actualité, d'une importance majeure aussi bien sur le plan économique que social. Son apparition tardive au Maroc était non appréciée par les experts en domaine de la finance islamique et par une bonne partie de la population marocaine, non bancarisée pour des raisons éthiques, et qui a manifesté un grand intérêt envers les solutions financières conformes à la Charia islamique¹.

En effet, l'exception marocaine, sur les plans culturel et économique, a fait que la procédure d'adoption de la finance islamique a été totalement différente de celles suivies par les autres pays du monde arabo-musulman. D'abord, le système bancaire marocain, dont découlait la loi bancaire marocaine ne couvrait pas les opérations financières particulières relevées de la finance islamique. Y s'ajoute l'absence d'une volonté politique réelle pour l'intégration d'une finance éthique à un système financier usuraire qui se base sur l'intérêt comme générateur de profit.

Ce n'est qu'après des années d'attente que les produits financiers islamiques ont pu intégrer le marché marocain, en 2007, à travers trois produits conformes à la Charia islamique. Il s'agit, de la *Mourabaha*, *Ijara* et la *Moucharaka*. La commercialisation de ces produits (dits alternatifs)² se faisait à travers des institutions locales dédiées exclusivement à cet effet, sans autoriser aux banques dites islamiques de s'implanter au Maroc, faute du vide juridique et réglementaire permettant d'encadrer l'activité de ces nouvelles institutions financières.

L'instauration d'un cadre réglementaire et juridique pour cette nouvelle industrie a nécessité des années d'adaptation avant de modifier la loi bancaire marocaine pour qu'elle encadre aussi bien les produits financiers conventionnels que ceux conformes à la Charia islamique. Sur le plan réglementaire, un projet d'amendement de la loi bancaire, consacrant le statut de banque islamique, est soumis, par la banque centrale en septembre 2012, aux professionnels pour consultation, suivie par l'approbation de la loi cadre régissant les produits alternatifs ainsi que les banques participatives au Maroc et la promulgation de la loi n° 33-06 sur la titrisation des créances introduisant la notion de *Sukuks*. Dès lors, plusieurs notes et circulaires ont été publiées incessamment, afin de renforcer ce cadre juridique et accompagner ainsi, le développement de la finance islamique, dite participative, sur le marché financier marocain.

Cependant, l'intégration de quelques produits islamiques et l'engagement d'une seule institution financière pour les commercialiser, n'a pas rencontré le succès espéré, notamment que le produit *Mourabaha* le plus commercialisé à l'époque était beaucoup plus chère qu'un crédit classique. Les

¹ Un sondage réalisé par le centre d'étude Islamic Finance Advisory & Assurance Services (IFAAS), leader du conseil en finance islamique, en 2012, 98% des Marocains ont exprimé leur intérêt pour les banques islamiques et 30% ont déclaré vouloir quitter le secteur bancaire conventionnel en cas d'alternative.

² La Banque centrale marocaine a veillé à ce que l'appellation de ces produits évite le mot « islamique ainsi que toute référence à ce mot pour la promotion et la publicité de ces produits. Elle a voulu éviter toute distinction à raison éthique entre ces produits alternatifs et leurs homologues de la finance conventionnelle.

spécialistes de la finance islamique estimaient que le cadre fiscal non adéquat, la marge bénéficiaire élevée ainsi que l'absence de concurrence, étaient à l'origine de la cherté de ladite solution.

Ce n'est qu'en 2017, avec l'autorisation aux banques islamiques dites participatives d'exercer sur le marché marocain, que les produits participatifs ont devenu plus compétitifs. En effet, avec l'arrivée des banques participatives au marché financier marocain, la concurrence entre les différentes banques et fenêtres participatives a permis de revoir leurs marges à la baisse, ce qui a influencé directement le coût de ces produits en comparaison avec leurs similaires classiques.

À souligner que cela fait plus que quinze ans de commercialisation des produits islamiques sur le marché financier marocain et plus que sept ans d'existence des banques participatives, qu'enfin survient le moment de faire le bilan de ces banques et de comparer le coût des produits participatifs avec leurs homologues de la finance conventionnelle.

C'est dans ce contexte qu'a été élaboré cet article, qui s'est assigné pour objectif de jeter toute la lumière sur l'histoire et l'évolution de la finance participative au Maroc, tout en répondant à la question suivante : les produits participatifs sont-ils plus chers que leurs similaires classiques ? Pour répondre à cette question nous prétendons le recours à une étude comparative entre les deux modes de financement participatif et conventionnel, actuellement proposés sur le marché financier marocain.

1. HISTOIRE DE LA FINANCE ISLAMIQUE AU MAROC :

La finance islamique au Maroc fut passée par plusieurs étapes et elle a confronté un certain nombre de contraintes avant d'être largement adoptée. La première phase a été marquée par l'absence totale de toute forme de finance islamique, et ce malgré les maintes demandes de la part des institutions financières islamiques, et notamment celles exerçant aux pays du Golf, pour intégrer le marché marocain. Durant la seconde phase, la finance islamique s'est introduite au Maroc, d'une façon limitée, à travers l'autorisation aux banques conventionnelles marocaines de commercialiser certains produits financiers islamiques, sans pour autant instaurer le cadre juridique et réglementaire y afférent. Alors que la troisième phase a été marquée par l'expansion de la finance islamique au Maroc qui n'a pas pu être observée qu'après l'autorisation, en 2017, aux banques islamiques de s'implanter et d'exercer sur le marché financier marocain, et ce, après l'adaptation de la loi bancaire et l'instauration du cadre réglementaire adéquat mais qui reste encore incomplet.

1.1. Première phase : La finance islamique au Maroc avant 2007

Théoriquement, le Maroc a toujours constitué un marché idéal pour le développement de la finance islamique. En effet, depuis les années quatre-vingt, le Maroc a été sollicité par plusieurs banques et institutions financières islamiques pour avoir l'autorisation d'exercer sur le marché financier marocain. Les premières demandes d'ouverture adressées à Bank Al Maghrib datent de 1984 par les deux groupes internationaux Dar Al Mal Al Islami et Groupe Al Baraka.

En 1985, une première tentative locale de création d'une banque islamique initiée par « Wafa Bank » (NAGHAIZ, 2013), qui n'a pas vu le jour. À l'époque, la banque centrale marocaine, entant que régulateur et législateur bancaire au Maroc, n'a pas donné suite aux demandes présentées, alors que le secteur de la finance islamique était encore jeune.

En 1991, la même banque, qui est devenue plus tard « Attijari Wafa Bank »³ avait préparé une nouvelle tentative pour présenter la finance islamique au Maroc à travers la proposition de commercialisation des produits financiers islamiques via des guichets islamiques au sein de sa structure (RHANOUI & BELKHOUTOUT, 2017). Les autorités monétaires marocaines jugeaient que cette expérience était prématurée en absence du cadre législatif conforme à la loi bancaire marocaine qui peut régir ces produits.

Un an auparavant, Bank Al Maghib a organisé en 1990 une conférence sur la thématique de la finance islamique, en partenariat avec la Banque Islamique de Développement « BID ». D'ailleurs, le Maroc disposait d'une structure bancaire islamique qui est la Banque Islamique de développement de Rabat⁴, filiale de la BID et qui opère au Maroc depuis 1975. Cette banque avait comme principal rôle, la collecte de fonds sous forme de contrat de *Moudaraba* et les remplacer auprès de ses clients en utilisant un mode de financement à tempérament ou participatif, tout en excluant toute forme d'intérêt. Sauf que ce mode de financement était réservé seulement aux grands projets publics gérés directement par l'Etat marocain.

Plus récemment, en 2003, les responsables de la banque islamique internationale de Qatar avaient pris contact avec les autorités monétaires marocaines afin de créer une première banque islamique au Maroc, et ce, dans le cadre d'un partenariat quataro-marocain (BELAHSEN, 2015). Cette tentative a encore été refusée par Bank Al Maghreb pour plusieurs raisons. Entre autres, la non-conformité réglementaire, le risque de désarticuler le secteur bancaire marocain par un nombre important de nouvelles banques et la contraposition des banques conventionnelles marocaines qui ont formé un lobby de résistance contre toute implantation de ce type d'institutions (El Kordi, 2021).

1.2. Deuxième phase : Introduction timide de la finance islamique au Maroc depuis 2007

Après de décennies d'attente, la banque centrale marocaine a enfin autorisé, en 2007, l'intégration des produits financiers islamiques dits « **alternatifs** »⁵ à la panoplie des produits commercialisés par les banques classiques marocaines. C'était un fait marquant de l'histoire de la finance islamique au Maroc, qui a pu enfin accéder à un marché prometteur, caractérisé par une partie importante de

³ Attijari Wafa Bank créée en 2003 après fusion des deux banques « Wafa Bank » et la BCM « Banque commerciale Marocaine »

⁴ La BID est une institution financière multipartite fondée en 1975 dans le but de soutenir le développement économique et sociale à travers le monde islamique. Le montant total cumulé des financements accordés par le groupe de la BID au Maroc, durant la période allant de 1975 à 2022 a atteint Sept milliards de Dollars sous forme de financement des projets de développement dans plusieurs secteurs vitaux, des facilités pour le commerce extérieur et des aides techniques.

⁵ Recommandation du gouverneur de Bank Al-Maghrib n° 33/G/ 2007 du 13 septembre 2007 relative aux produits *Moucharaka, Mourabaha et Ijara*.

la population qui a manifesté son intérêt envers les produits financiers conformes à la Charia islamique⁶.

C'est ainsi que la finance islamique a pu accéder au marché financier marocain, à travers ses trois produits les plus répandus : la *Mourabaha* comme un moyen de financement corollaire au crédit classique ; l'*Ijara* pour substituer le crédit-bail classique et la *Moucharaka* qui constitue un contrat d'association entre la banque et son client. Les conditions de commercialisation de ces trois produits ont été fixées par la note de recommandation publiée par la BAM qui a précisé que ces produits devaient être proposés par les banques commerciales marocaines existantes. Ces dernières avaient le choix de commercialiser ces produits via leur propre réseau ou à travers des filiales ou guichets dédiés à cet effet.

Le groupe « Attijari Wafa Bank » était la seule banque qui avait procédé à la création de sa propre filiale « Dar Assafa », dédiée exclusivement à la commercialisation des produits bancaires éthiques, conformes à la Charia, dont notamment le produit *Mourabaha* qui demeure le produit le plus simple de la finance islamique. Alors que la BMCE n'offrait à l'époque qu'une petite formule *Mourabaha* via sa filiale Salafin. Cependant, le manque d'un cadre réglementaire et d'un traitement fiscal adéquat a entravé le recours voulu à ces produits alternatifs qui étaient, à l'époque, beaucoup plus chères que leurs homologues conventionnels (Mehdaoui, 2025).

L'arrivée du parti islamiste de la justice et de développement (PJD) à la tête du gouvernement marocain, a accéléré l'adaptation du cadre réglementaires des produits alternatifs et des banques participatives au Maroc, en déposant auprès du parlement le projet de loi régissant la finance islamique au Maroc. Notamment après la forte demande de plusieurs groupes internationaux pour l'implantation des banques islamiques au Maroc.

Les multiples demandes associées à la volonté politique du gouvernement marocain pour l'introduction effective de la finance islamique, ont accéléré la procédure de l'autorisation aux banques islamique de s'implanter au Maroc. Ce qui a, enfin, donné lieu à l'approbation de la loi n°103-12⁷, qui a favorisé le lancement des banques islamiques dites « Participatives » avec de nouveaux produits susceptibles de répondre au besoin d'une clientèle si sensible à la question d'éthique.

La même année 2013, le Maroc devient officiellement un membre de l'IFSB (Islamic Finance Service Board)⁸ après avoir été membre observateur depuis 2007. Cette initiative reflète la volonté des autorités marocaines de créer l'environnement favorable pour le développement de la finance

⁶ D'après une étude menée par le cabinet IFAAS, 94% de l'échantillon interrogé ont répondu positivement à l'idée d'épargner leur avoir dans une banque islamique, 70% sont intéressés par les produits islamiques, et 88% sont intéressés par les produits financiers conformes à la Charia.

⁷ La loi n° 103-12 publiée au Bulletin officiel du 22 Janvier 2015- édition en arabe- et au B.O du 5 Mars 2015 -édition en Français.

⁸ IFSB est un organisme international de normalisation pour la finance islamique. Il a été créé en 2002 à Kuala Lumpur pour promouvoir la solidité et la stabilité du secteur de la finance islamique. L'IFSB élabore des normes prudentielles mondiales et des lignes directrices pour les institutions financières islamiques, notamment dans les domaines de la banque, des marchés de capitaux et de l'assurance.

participative. Ensuite en 2015, la banque centrale marocaine a procédé à la création de la comité Charia de la finance islamique appelé « Conseil Supérieur des Oulémas ». Cependant, l'accord d'agrément pour les banques islamique n'a vu le jour qu'en juillet 2017 suite à l'accord de Wali de Bank Al Maghreb aux banques de la place, la convention d'ouverture et d'exercer entant que banques participatives au Maroc.

1.3. Troisième phase : Le démarrage effectif des banques islamiques au Maroc

Il a fallu deux ans de préparation du terrain avant le lancement effectif des banques participatives au Maroc. En effet, malgré l'approbation, depuis 2015, de la nouvelle loi bancaire introduisant la notion des banques islamiques dites « participatives », ainsi que leur champ d'application et les différents produits à commercialiser, ce n'est qu'en 2017 que Bank Al Maghreb accorda les premières agréments à cinq établissements bancaires participatifs. Soit le lancement effectif d'un nouveau tournant pour le secteur bancaire Marocain.

Entre temps, plusieurs notes circulaires publiées par Bank Al Maghreb ont précédé ce pas, et ce, afin de mettre en place l'arsenal juridique nécessaire pour le lancement de ces nouvelles institutions financières, et les accompagner pour qu'elle soient totalement opérationnelles. Ainsi le premier juin 2016, le comité des établissements de crédit de Bank Al Maghreb a publié plusieurs notes⁹, dont certaines sont dédiées exclusivement aux banques participatives en vue de les accompagner dans cette étape préparatoire.

Après l'achèvement de cette étape préparatoire marquée par la mise en place du cadre législatif et opérationnel des institutions financières participatives au Maroc et après avoir reçu plusieurs demandes d'agrément pour la création des banques participatives depuis juin 2016, un comité composé du Wali de Bank Al Maghreb, Abdellatif Jouahri ainsi que des représentants du Ministère chargé des Finances a exprimé, dans un communiqué publié le 02 Janvier 2017, son avis favorable sur les demandes formulées, en accordant la licence à cinq établissements bancaires participatifs qui sont :

- Umnia Bank crée par le CIH Bank en partenariat avec la Qatar International Islamic Bank et la CDG. La banque CIH détient 40% du capital, QIIB 40% et CDG 20% ;
- BTI Bank (Bank Al Tamwil wal Inmaa)¹⁰ : c'est le fruit du partenariat entre deux institutions internationales, Al Baraka Banking Group et BMCE Bank Of Africa qui en détiennent respectivement 49% et 51%.

⁹ La note n° 5/W/15 relative aux demandes d'agrément et la note n° n°16/W/16 relative aux conditions et aux modalités de fonctionnement de la fonction de conformité aux avis du Conseil Supérieur des Oulémas.

¹⁰ La raison sociale de cette banque s'est changée en décembre 2022 en « Bank Al Karam », après la vente du groupe bancaire bahreïni de sa participation de dans BTI Bank à Bank of Africa, actionnaire majoritaire de cette banque participative.

- Bank Al Youstr : créée conjointement par la Banque Centrale Populaire et le groupe saoudien Guidance¹¹. La BCP y détient 80% contre 20% pour Guidance Financial Group (Bar-Rhout, S. (2018).
- Bank Assafa : C'est la seule banque participative 100% marocaine¹². Attijariwafa Bank s'est basée sur l'expérience capitalisée de la gestion de sa filiale Dar Assafa dédiée depuis 2010 pour transformer la fenêtre participative Dar Assafa en Bank Assafa avec un capital 100% marocain
- Al Akhdar Bank : créée par alliance du Crédit Agricole du Maroc à la Société Islamique pour le Développement du Secteur Privé (SID)¹³, filiale de la Banque Islamique de Développement «BID». Le Crédit Agricole du Maroc y détient 51% tandis que la SID a une part de 49%.

En plus de ces cinq banques participatives autorisées à exercer sur le marché financier marocain, le comité des établissements de crédit présidé par Wali Bank Al Magreb a également émis un avis favorable autorisant trois autres banques à ouvrir des fenêtres participatives (agences ou guichets spécialisés, dit Islamic Window), pour offrir à leur clientèle des produits bancaires participatifs. Il s'agit de la fenêtre participative « Najmah » filiale de la banque Marocaine du Commerce et de l'industrie (BMCI), la Marque « Arredah » lancée par la banque Crédit du Maroc et enfin Dar Al Aman filiale de la Société Générale (SGMB).

Ci-après la cartographie des banques et fenêtres participatives conçue par le journal RIBH¹⁴ :

Figure 1 : Cartographie des banques et fenêtres participatives

	CHOIX : FILIALES / SUCCURSALES					CHOIX : BUSINESS UNIT		
Banque								
Partenaires								
% Partenariat	0%	49%	25%	49%	49%			
Réseau	Dédié	Dédié	Dédié	Dédié	Dédié	Dédié	Corners	Corners/Dédié
Capital/ Dotation Millions Mad	500	500	400	600	400	200	300	200
Nom de marque	Bank Assafa	Bank Al Tamwil wal Inmaa (BTI)	Bank Al Youstr	Ummia Bank	Assalaf Al Akhdar	Dar Al Amane	Najmah	

Source : RIBH

¹¹ Société financière Saoudienne spécialisée dans le financement immobilier

¹² <https://www.bankassafa.com/fr/qui-sommes-nous>

¹³ C'est une institution financière multilatérale de développement

¹⁴ <https://ribh.wordpress.com/>

Le lancement effectif des banques participatives au Maroc en juillet 2017, était le point de relance de cette nouvelle industrie. En effet, selon les statistiques publiées par Bank Al Maghreb, les financements accordés par les banques participatives n'ont cessé d'augmenter, le total de l'encours des financements participatifs a déjà franchis le seuil de 4 milliards de Dirhams à la fin de 2018 contre 159 millions de dirhams affiché à la fin de décembre 2017¹⁵. Soit une croissance exponentielle durant l'année suivant celle du démarrage des banques participatives au Maroc.

2. EVOLUTION DE LA FINANCE PARTICIPATIVE AU MAROC

Bien que le Maroc ait pris beaucoup de retard avant d'introduire la finance islamique dans son système financier, celle-ci a pu franchir un grand pas en avant depuis 2017. En effet, l'évolution de ce secteur s'est poursuivie en deux chiffres depuis l'autorisation officielle aux banques islamiques dites participatives pour opérer et commercialiser leurs produits financiers au Maroc.

En 2015, la banque centrale marocaine a procédé à la création du comité Charia de la finance islamique appelé « Conseil Supérieur des Oulémas ». La mise en œuvre de ce comité a permis de répondre à certains problèmes juridiques, ce qui a ouvert le chemin aux autorités marocaines pour autoriser, en 2017, à cinq banques islamiques de s'implanter sur le marché financier marocain. Dès lors, la finance islamique au Maroc a commencé son expansion pour atteindre des taux de croissance remarquables. En décembre 2021, le nombre d'agences bancaires de finance participative était de 176 agences dans l'ensemble du pays, avec l'ouverture de plus de 151.000 comptes. Ces derniers ont permis la distribution de 14 MMDH de financements participatifs¹⁶.

La croissance de ce secteur s'est poursuivie en 2023 et 2024, les indicateurs des banques et fenêtres participatives publiés par Banque Al Maghrib affichent une augmentation du total des encours des financements participatifs pour dépasser 33 MMDH à la fin du mois de décembre 2024 avec 210 agences et plus de 250 milles de comptes à vue, soit une variation annuelle de 21,8%¹⁷.

Cette relance remarquable du secteur de la finance participative au Maroc était le fruit de plusieurs ajustements organisationnels et juridiques et surtout sur le plan fiscal. Ces mesures visant l'accompagnement du lancement des nouveaux produits de la finance participative, et d'assurer l'alignement de leur traitement fiscal sur celui des produits bancaires conventionnels. D'ailleurs, l'année 2022 a connu une forte croissance des encours liés au produit « Salam », une variation annuelle affichée de l'ordre de 409% par rapport à l'année précédente¹⁸, de 79% en 2023¹⁹ et de

¹⁵ D'après « les indicateurs des banques et fenêtres participatives » pour le mois de décembre 2018 publiés par la BAM sur <https://www.bkam.ma/Statistiques/Statistiques-sur-le-secteur-bancaire/Indicateurs-des-banques-et-fenetres-participatives>

¹⁶ « Cela a principalement été destiné au secteur immobilier pour l'acquisition de logements », précise Hiba Zahoui, chargée de la supervision bancaire au sein de la Banque centrale ;

¹⁷ Indicateurs des banques et fenêtres participatives décembre 2024

¹⁸ Indicateurs des banques et fenêtres participatives décembre 2022

¹⁹ Indicateurs des banques et fenêtres participatives décembre 2023

l'ordre de 36% en 2024²⁰. Le paragraphe suivant sera consacré au suivi de l'évolution de la finance participative au Maroc à travers l'étude de ses différents indicateurs tels que publiés par la banque centrale marocaine.

2.1. Evolution du secteur bancaire participatif au Maroc

À compter de 2019, la banque centrale a intégré parmi les statistiques du secteur bancaire marocain, les indicateurs des banques et fenêtres participatives²¹. Il s'agit d'un compte rendu mensuel qui affiche le nombre d'agences et de comptes à vue, le volume des encours de dépôt à vue et d'investissement, ainsi que les encours des financements participatifs par *Mourabaha* et par *Salam*, avec la variation mensuelle et annuelle de chaque agrégat. Le suivi de ces indicateurs permettra d'observer l'évolution de la finance participative au Maroc depuis juillet 2019, en termes de réseau, de comptes ouverts et de dépôts à vue et d'investissement.

Déjà en 2023, la structure du système bancaire participatif a été renforcée par une nouvelle fenêtre, spécialisée dans la garantie des financements, en atteignant le nombre de 5 banques et 4 fenêtres participatives²². En 2024, Le réseau des banques et fenêtres participatives a progressé à 206 agences et espaces dédiés après 199 en 2023. Ce réseau est déployé dans les 12 régions du Royaume et se situe à hauteur de 64% au niveau de 3 régions : Casablanca-Settat, Rabat-Salé-Kénitra et Fès-Meknès. :

Figure 2 : évolution du réseau bancaire participatif par région (en%)

Source : Rapport annuel sur la supervision bancaire 2024

Vers la fin de l'année 2024 c'était Umnia Bank qui disposait du réseau le plus large parmi les autres banques et fenêtres participatives, suivie par Bank Assafae (le plus ancien guichet participatif au Maroc). En effet, le tableau suivant retrace l'évolution de l'implantation des banques et fenêtres

²⁰ Indicateurs des banques et fenêtres participatives décembre 2024

²¹ <https://www.bkam.ma/Statistiques/Statistiques-sur-le-secteur-bancaire/Indicateurs-des-banques-et-fenetres-participatives>;

²² Rapport annuel sur la supervision bancaire-exercice 2023, publié le 25/07/2024

participatives au Maroc entre 2017 et 2024 par banque, en se basant sur le détail de l'implantation bancaire nationale tel que publié par Bank Al Maghreb²³ :

Tableau 1 : Répartition du réseau bancaire participatif par banque (2017-2024)

Année	AL AKHDAR BANK	BANK ARREDA	BANK AL YOUSR	BANK ASSAFA	BMCI NAJMAH	BTI BANK ²⁴	DAR AL AMAN	UMNIA BANK
2017	1	-	4	26	-	1	-	12
2018	10	1	6	33	14	4	9	23
2019	18	6	8	37	14	5	13	32
2020	20	12	15	37	14	5	13	38
2021	23	12	19	40	14	6	16	46
2022	23	15	25	41	14	6	16	50
2023	24	15	25	41	14	7	18	52
2024	25	15	26	40	17	11	19	53

Source : Tableau conçu par nous-même à partir des rapports sur l'implantation bancaire publiés par la BAM

En comparaison avec les banques conventionnelles, qui ont procédé à la fermeture d'une partie de leurs agences, les banques et les fenêtres participatives ont arrivé à multiplier leur réseau avec la création de nouvelles agences durant les cinq dernières années. En effet, à la fin de l'année 2024, le nombre d'agences bancaires au Maroc (conventionnelles et participatives) s'est réduit de 103 unités pour ressortir à 5.701 en 2024 contre 5.814 agences une année auparavant. Cette évolution reflète une baisse de 113 agences pour les banques conventionnelles et une hausse de 7 agences pour les banques participatives.

L'élargissement du réseau bancaire de la finance participative a été accompagné par une progression de l'effectif employé par les banques et les fenêtres participatives. En effet, le personnel dédié à la finance participative s'est progressé en 2022 de 4,7% pour atteindre 1.128 agents, et ce, après une hausse de 10,5% une année auparavant²⁵. En 2024, l'effectif employé par les banques participatives a progressé de 21,2% à 1.228 agents, après une baisse de 10,2% une année auparavant, à cause des solutions fintech qui remplacent progressivement le capital humain.

Cette tendance évolutive en termes de réseau et d'effectif, doit être maintenu durant les prochaines années afin d'assurer l'inclusion financière requise, notamment que par rapport au secteur bancaire conventionnel, la finance participative présente à peine le taux de 3%. Par ailleurs, pour arriver à un taux de couverture compétitif, il faut renforcer l'implantation bancaire par de nouvelles agences et stimuler la concurrence au sein du système financier marocain.

L'évolution du réseau bancaire participatif s'est accompagnée par une évolution simultanée du nombre de compte à vue créés depuis 2017, qui ne peut que favoriser la position de la finance

²³ <https://www.bkam.ma/Statistiques/Statistiques-sur-le-secteur-bancaire/Implantation-bancaire>

²⁴ En décembre 2022, le groupe bancaire bahreïni avait annoncé la vente de sa participation dans BTI Bank à Bank of Africa, actionnaire majoritaire de la banque participative, renommée Bank Al Karam.

²⁵ Rapport annuel sur la supervision bancaire-exercice 2022.

participative au Maroc. En effet, le nombre de compte à vue s'est passé de près de 27 milles comptes à la fin de l'année 2017 à 250.256 comptes à la fin de l'année 2024²⁶. Le graphique suivant retrace l'évolution annuelle du nombre de comptes participatifs à vue créés depuis 2017 et jusqu'à fin 2024 :

Figure 3 : Evolution en nombre des comptes participatifs à vue entre 2017 et 2024

Source : Graphique conçu par nous-même à partir des indicateurs mensuels des banques et fenêtres participatives publiés par la BAM

Cette tendance haussière doit être maintenue durant les années prochaine dans la perspective d'attirer plus de clientèle et de fonds permettant aux banques participatives de se positionner sur le marché marocain et de stimuler leurs résultats financiers, tout en exploitant le faible taux de détention des comptes bancaires qui ne dépasse pas 53%. En effet, au Maroc, le potentiel de la finance participative sur les années à venir paraît très important, mais il reste tributaire de l'élargissement du réseau bancaire et de la capacité de l'attraction de la population non bancarisée et des PME et TPE, qui confrontent de multiples difficultés pour accéder au crédit bancaire classique.

2.2. Evolution des encours des financements participatifs au Maroc

Les encours des financements participatifs accordés par les banques et les fenêtres participatives n'ont pas cessé d'évoluer depuis l'autorisation, en 2017, à ces dernières d'exercer sur le marché financier marocain. En effet, ces encours ont pu atteindre près de 33,74 Milliards de dirhams à la fin de l'année 2024, contre seulement 4,5 Milliards réalisés à la fin de l'année 2018. Cependant, les financements accordés par les banques conventionnelles n'ont évolué que de 4% durant la période allant de juin 2018 à juin 2022²⁷.

²⁶ Indicateurs de l'activité des banques et fenêtres participatives à fin décembre 2024

²⁷ Fineopolis & Al Maali rapport sur la finance participative au Maroc : bilan de cinq années d'activité 2017-2022.

Globalement et selon les tableaux de bords des crédits bancaires publiés par la BAM²⁸, les taux de croissance des encours des crédits alloués par les banques conventionnelles et des financements participatifs accordés par les banques et fenêtres participatives sont de l'ordre de 3,2% en 2018, 5,3% en 2019, 4,4% en 2020, 3% en 2021, 7,5% en 2022, 5,2 en 2023 et 4,6% affiché à la fin de décembre 2024. Soit une variation globale moyenne de 4,7% stimulée par les taux de croissance exceptionnels réalisés par les financements participatifs.

Les financements participatifs accordés en période de pandémie, durant les deux années 2020 et 2021, ont affichés également des taux de croissance exceptionnels et ce malgré la régression du développement économique affiché par tous les secteurs. Cette résistance en période de crise et la capacité de s'adapter avec les situations de souffrance de l'économie confirme la théorie sur laquelle se base la finance participative à savoir l'économie réelle et le principe des 3P.

Afin de visualiser l'évolution de l'encours des financements participatifs depuis 2017, il a été procédé à la conception du graphique suivant :

Figure 4 : Evolution des financements participatifs en milliard de dirhams

Source : Graphique conçu par nous-même à partir des indicateurs mensuels des banques et fenêtres participatives publiés par la BAM

Les banques participatives ont commencé leur activité en octobre 2017, à travers des contrats *Mourabaha immobilière*, dont le contrat-type a déjà obtenu l'avis conforme du Conseil Supérieur des Oulémas. Durant cette première année, l'encours de ce financement s'est établi à 159 millions de dirhams.

Vers la fin de l'année 2018, le total de l'encours des financements participatifs a déjà franchis le seuil de 4 milliards de Dirhams. Soit une croissance exponentielle durant l'année suivant celle du

²⁸ <https://www.bkam.ma/Statistiques/Chiffres-cles-de-l-economie-nationale/Credits-et-depots-bancaires>

démarrage effectif des banques participatives. Ce qui a confirmé les prévisions des spécialistes de la finance islamique au Maroc, qui ont amplement recommandé cet évènement.

L'année 2019 a affiché elle aussi un gap important quant au total de l'encours des financements participatifs avec plus de 9 milliards de Dirhams et un taux de croissance de 100% par rapport à l'année précédente. Cette année a été marquée par l'autorisation de commercialisation de La « *Mourabaha équipement* » comme un troisième type de la solution *Mourabaha* adopté en plus de la « *Mourabaha immobilière* » et la « *Mourabaha auto* ».

Malgré que l'année 2020 était une année économiquement exceptionnelle suite à la pandémie mondiale de la Covid-19, l'encours des financements participatifs ont continué à évoluer pour franchir à la fin de cette année le seuil de 13 Milliard de dirhams. Soit un taux de croissance annuel de l'ordre de 48%. Cette année a été marquée par la commercialisation pour la première fois du produit « *Salam* ». Les financements via ce produit ont totalisé l'encours de 1,3 Millions de dirhams à la fin de l'année 2020.

Cette tendance positive s'est poursuivie durant l'année 2021 avec un taux de croissance annuel de 42,9% et un total de l'encours des financements participatifs de type « *Mourabaha* » avec marge constatée d'avance, de plus de 19 milliards de Dirhams, en plus durant cette année l'encours total des financements *Salam* est de l'ordre de 20,58 millions de dirham, soit un taux de croissance annuel de 1483% pour ce produit nouvellement commercialisé en 2020.

Pour la cinquième années successive les financements participatifs continuaient à afficher des taux de croissance à deux chiffres. En effet, l'encours total des financements participatifs au titre de l'année 2022 sous forme de « *Mourabaha* » s'est établi 23,3 milliards de dirhams, soit une augmentation annuelle de 22%. Or, l'encours des financements *Mourabaha* hors marges constatées d'avance²⁹ est ressorti à 17,3 milliards de dirhams fin 2022. Pour l'encours de financements « *Salam* », il s'est établi à 104,8 millions de dirhams à la fin de décembre 2022, contre, 20,6 millions de dirhams réalisés à la même période de l'année précédente. Soit une augmentation de 409% en glissement annuel dudit financement, récemment lancé en 2020.

Cette tendance haussière des financements participatifs accordés, s'est poursuivie en 2023, en dépassant les 28 milliards de Dirhams des financements « *Mourabaha* » avec marge constatée d'avance et plus de 187 millions de Dirhams pour les financements via « *Salam* ». Soit des taux de croissances annuels de 22% pour la « *Mourabaha* » et 79% pour le « *Salam* ».

Cette tendance haussière s'est poursuivie en 2024 en s'approchant du seuil de 34 milliards de dirhams pour les financements de type *Mourabaha* qui englobent un quatrième type dénommé « *Mourabaha matières premières* ». De même, les financements de type « *Salam* » ont connu une hausse remarquable en dépassant 250 millions de dirhams, soit une variation annuelle de 36% par rapport à l'année précédente. Ainsi, les financements participatifs ont enregistré une hausse de

²⁹ Lors de la revente au client du bien objet d'une opération de *Mourabaha*, l'établissement transfère la marge bénéficiaire (fixée contractuellement) au niveau des comptes de régularisation. Cette marge fait ensuite l'objet d'un étalement au prorata temporis sur la durée du contrat. Ainsi, à chaque clôture d'un exercice comptable, l'établissement procède à la comptabilisation en produits de la quote-part de la marge afférente à ladite période.

19,9% en glissement annuel. Ils représentent 86,9% du total-actif en 2024, après 86,4% en 2023. Ils sont constitués à 78,7% de financements immobiliers, 15,4% de financements à l'équipement et de 5,9% de financements à la consommation et de trésorerie.

A signaler que les financements à l'immobilier, même s'ils restent prédominants, ils affichent une régression continue pour céder de la place en faveur des autres types de financements, notamment pour ceux destinés à l'équipement et à la trésorerie, qui affichent une tendance haussière d'une année à autre. C'est la structure des financements participatifs qui se change et s'adapte à la demande de la clientèle, mais le volume des financements est toujours en évolution continue, stimulé par une performance remarquable de la finance participative.

2.3. Evolution des encours de dépôts participatifs au Maroc

Les banques et les fenêtres participatives utilisent leurs ressources afin de satisfaire les demandes de financements qui ne cessent d'augmenter. Cependant, les ressources des banques et fenêtres participatives proviennent, en partie des dépôts de la clientèle, complétées par le refinancement fourni par les maisons-mères.

Au 31 décembre 2024, les dépôts à vue auprès des banques participatives ont dépassé le seuil de 12 Milliard de dirhams, soit une progression de 33,4% par rapport à l'année précédente, ce qui représente 31% du total des ressources contre 28% en 2023³⁰. La même année, le bilan des banques participatives fait ressortir des financements (hors marges constatées d'avance) de plus de 25 milliards de dirhams, soit un écart de refinancement de plus de 13 milliards de dirhams. Les dépôts à vue sont estimés plus modestes et ne couvrent même pas la moitié des financements accordés.

S'agissant des dépôts d'investissement³¹ ils ont connu une évolution continue depuis le démarrage des banques participatives en 2017. Fin 2024, les dépôts d'investissement se sont appréciés de 20,1% en affichant un total de 3,7 milliards de dirhams, représentant 10% du total des ressources³². Le tableau suivant retrace l'évolution des dépôts participatifs depuis 2018 et jusqu'à la fin de l'année 2024 :

³⁰ Rapport annuel sur la supervision bancaire-2024

³¹ Les dépôts d'investissement correspondent à des fonds recueillis par les banques et fenêtres participatives auprès de leur clientèle en vue de leur placement dans des projets d'investissement, selon les modalités convenues entre les parties. Les dépôts d'investissement ne peuvent donner lieu à la perception d'intérêts. Ni le capital investi, ni la rémunération des déposants ne peuvent être garantis. Les bénéfices réalisés sont partagés entre les titulaires de dépôts d'investissement et l'établissement selon une clé de répartition convenue. En cas de pertes, celles-ci sont imputées au capital investi, au prorata, sauf cas de fraude, de négligence, de mauvaise gestion ou de non-respect des clauses contractuelles par l'établissement. La collecte des dépôts d'investissements par les établissements bancaires participatifs a démarré en juin 2019.

³² Rapport annuel sur la supervision bancaire-2024

Tableau 2 : Evolution des dépôts participatifs au Maroc (2018-2024) en millions de dirhams

Libellé	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Variation 2024/2023
Dépôts à vue	1 546	2 557	3 807	5 242	7 015	9 085	12 116	33,4%
Dépôts d'investissement	0	363	989	1 798	2 303	3 001	3 628	20,9%
Total Dépôts	1 546	2 920	4 796	7 040	9 318	12 086	15 744	30,2%

Source : Tableau conçu par nous-même à partir des indicateurs mensuels des banques et fenêtres participatives publiés par la BAM

En 2024, d'une part, les banques participatives ont collecté plus que 15 milliards de dirhams de dépôts, en affichant une hausse annuelle de 30,2% après 30% réalisée une année auparavant. D'autre part, le bilan des banques participatives a fait ressortir des financements hors marge de plus de 25 milliards de dirhams. Soit un écart de refinancement de 13 milliards de dirhams et un coefficient d'emploi de 166%.

Afin de faire face à l'écart de refinancement constaté durant les premières années d'implantation sur le marché financier marocain, les banques participatives financent cet écart à travers des ressources collectées auprès de leurs maisons-mères³³ sous la forme de dépôts intra-groupe ou de Wakala Bil Istithmar³⁴. Ce mode de financement se fait via des avances de liquidité sans intérêts accordées aux fenêtres participatives par leurs sociétés mères.

Afin de soutenir et accompagner les banques et les fenêtres participatives, notamment après la crise sanitaire de la Covid-19, Bank Al Maghrib a mis en place un programme de soutien permettant d'assurer leur refinancement à travers leur maison-mère. Dans le cadre de ce programme, et afin de couvrir les besoins de leur filiales, les banques conventionnelles accordent des lignes de refinancement col-latéralisées par les financements Wakala Bil Istithmar avec l'opportunité, de bénéficier d'un refinancement de la part de Bank Al Maghrib. Ledit programme de soutien est initié en deux périodes, la première allant du deuxième trimestre 2020 jusqu'à la fin de 2021, et la seconde sur la période allant du premier trimestre 2022 au dernier trimestre 2023. En plus, la BAM a procédé, en juin 2020, à l'élargissement de la liste des actifs éligibles en tant que garantie aux opérations de refinancement aux effets représentatifs de créances sur les « Wakala Bil Istithmar » conclues avec des banques participatives³⁵. En effet, la Wakala Bil Istithmar représente 19,9% du total des

³³ Dans le cas des fenêtres participatives qui n'ont pas de personnalité morale, les « maisons-mères » sont, en réalité, les banques abritant lesdites fenêtres.

³⁴ « La Wakala Bil Istithmar est un contrat par lequel le « Mouwakil » (bailleur de fonds/mandant) met à la disposition du « Wakil » (gestionnaire/mandataire) des fonds en vue de les investir dans une activité conforme à la Charia. Ni le capital investi, ni la rémunération du Mouwakil ne peuvent être garantis. En cas de profits, ceux-ci sont reversés au Mouwakil après déduction de la rémunération du Wakil en contrepartie de sa gestion. En cas de pertes, celles-ci sont supportées par le Mouwakil, sauf en cas de fraude, de négligence, de mauvaise gestion ou de non-respect des clauses contractuelles » Rapport sur la supervision bancaire au titre de l'année 2019 publié par la BAM le 27/07/2020.

³⁵ Rapport annuel de Bank Al Maghrib 2022 présenté à SM le Roi le 29/07/2023

ressources des banques participatives avec un encours total qui s'élève à 6,2 milliards de dirhams à fin 2024.

L'analyse globale des indicateurs financiers de la finance participative au Maroc fait ressortir une évolution plus rapide des financements accordés par rapport à celle des dépôts participatifs collectés. Il faut penser donc à travailler sur la promotion et la communication de ces produits afin d'attirer la clientèle à y investir et alléger la part des fonds propres dans les ressources tout en faisant absorber les déficits de résultat constatés.

2.4. Evolution du résultat net et de la rentabilité des banques participatives au Maroc

Depuis leur lancement en 2017, les banques participatives réalisent des résultats nets négatifs. En effet, la période de démarrage nécessite des investissements énormes qui peuvent absorber les marges réalisées. Cependant, le résultat net déficitaire des banques et fenêtres participatives s'atténue au fil des années sous l'effet de la hausse du produit net bancaire et de la maîtrise des charges générales d'exploitation.

Ce n'est qu'en 2023 que le secteur bancaire participatif a pu réaliser un résultat positif, après six ans des déficits successifs. Le résultat net agrégé du secteur bancaire participatif s'est établi en 2023, à 5,3 millions de dirhams et de 97,4 millions de dirhams en 2024. Soit un résultat cumulé du secteur bancaire participatif globalement bénéficiaire pour la deuxième année consécutive. En effet, 7 sur 8 des établissements bancaires participatifs ont réalisé des résultats bénéficiaires en 2024. Le graphique suivant retrace l'évolution constatée du résultat net des banques et fenêtres participatives depuis la fin 2017 et jusqu'à fin 2024 :

Figure 5 : Evolution du RNB des banques participatives en Millions de dirhams (2017-2024)

Source : Graphique conçu par nous-même à partir des données des rapports de supervision bancaire publiés par la BAM

Le rapport annuel sur la supervision bancaire au titre de l'exercice 2024 confirme la tendance dégressive des déficits réalisés par les banques et les fenêtres participatives. Le tableau suivant

résume les indicateurs d'activité et de rentabilité des banques et fenêtres participatives depuis 2018 et jusqu'à fin 2024. Il s'agit notamment du total du bilan des banques et fenêtres participatives, les financements accordés hors marges constatées d'avance, les dépôts à vue et d'investissements, les fonds propres hors résultat de l'exercice, le produit net bancaire, le résultat brut d'exploitation et le résultat net ainsi que le taux des créances en souffrance :

Tableau 3 : Les indicateurs d'activité et de rentabilité des banques participatives (2017-2024)

Montants en milliards de dirhams	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Total bilan	7,1	12,2	16,8	22,1	27	32	38,9
Financement par décaissement (hors marge constatée d'avance)	3,1	6,4	9,7	14	17,4	21,4	25,8
Dépôts de la clientèle (dépôt à vue et dépôts d'investissement)	1,5	2,9	4,8	7	9,5	9,1	12,1
Fonds propres (hors résultat de l'exercice)	2,2	2,3	2,4	2,2	2,1	2,4	2,7
Produit net bancaire	0,07	0,2	0,3	0,5	0,7	0,8	1
Résultat brut d'exploitation	-0,4	-0,4	-0,3	-0,2	-0,1	0,1	0,2
Résultat net	-0,4	-0,4	-0,4	-0,2	-0,1	0,005	0,1
Taux des créances en souffrance	-	0,3%	0,4%	0,6%	0,6%	0,8%	1,2%

Source : Tableau conçu par nous-même à partir des données des rapports de supervision bancaire publiés par la BAM

Ainsi, le produit net bancaire (PNB) est en évolution continue, en passant de près de 70 millions de dirhams en 2018 à plus d'un milliard de dirhams en 2024, soit une hausse de 22%. En voici l'évolution des soldes intermédiaires de gestion des banques et fenêtres participatives à savoir le résultat brut d'exploitation, le résultat courant et le résultat net au titre des trois années 2022, 2023 et 2024 :

Figure 6 : évolution des soldes intermédiaires de gestion des banques et fenêtres participatives (en millions de dirhams)

Source : Rapport annuel sur la supervision bancaire 2024

Tous ces indicateurs tendent vers une progression significative, l'évolution continue permettra d'atteindre prochainement le seuil de rentabilité³⁶ voulu. En effet, le déficit cumulé est absorbé en 2023, les banques participatives commencent à recueillir des résultats nets positifs, ce qui va permettre au secteur bancaire participatif d'étendre son activité à travers des nouvelles stratégies de croissance notamment sur le plan d'extension de son réseau et de renforcement de sa position sur le marché financier marocain.

2.5. Evolution de l'assurance « Takaful » :

Au Maroc, l'année 2022 est considérée comme l'année du Takaful par excellence. Après des années d'attente, l'écosystème de la finance participative est finalement complété par l'assurance *Takaful*. En effet, l'ACAPS a délivré, au début de l'année 2022, à cinq banques et à une fenêtre participative, les agréments pour pratiquer les opérations d'assurance *Takaful*. Considéré comme un pilier de dynamisation du système financier participatif, l'assurance *Takaful*, permettra désormais aux banques participatives de sécuriser leur portefeuille de financement, d'élargir leur activité à travers la commercialisation des différents produits participatifs notamment ceux qualifiés à haut risque et d'augmenter, ainsi leur capacité compétitive.

Le bilan de la première année de l'assurance *Takaful* a fait ressortir un volume de primes émises de l'ordre de 11,8 millions de dirhams au titre de l'année 2022, réparti entre l'assurance décès par 84%, l'assurance incendie par 10% et l'assurance investissement individuel à 5%³⁷, en plus de trois contrats types commercialisés durant cette première année de démarrage, sur les sept contrats ayant déjà reçu l'avis de conformité du CSO. Ces contrats concernent des produits comme l'assurance décès, essentielle pour couvrir les financements immobiliers participatifs ou tout simplement pour protéger financièrement les proches en cas de décès du client. Le CSO a également donné son avis de conformité pour les produits *Takaful* multirisque habitation, les contrats d'assurance vie *Takaful*, ainsi que les contrats d'épargne et de retraite. Le CSO a validé aussi le règlement général régissant les avances ou rachats sur les contrats d'épargne.

Bien que la part totale de l'assurance *Takaful* n'a pas dépassé 0,02% durant sa première année de démarrage, l'année 2023 a connu une expansion de cette nouvelle industrie. En effet, l'activité *Takaful* a drainé un volume global de primes de 65,9 millions de dirhams contre 11,9 millions de dirhams réalisé en 2022. Soit un taux de croissance de +457,9% en une seule année. Le graphique suivant retrace l'évolution des primes émises entre 2022 et 2023 et la structure des primes émises en 2023 :

³⁶ Le seuil de rentabilité est un indicateur clé de la rentabilité d'une banque participative, il correspond au point auquel l'argent que rapporte la vente d'un produit ou d'un service est égal au coût de commercialisation du produit ou du service.

³⁷ Situation du secteur des assurances et de réassurances en 2022, publiée par l'ACAPS le 05/05/2023

Figure 7 : évolution des primes émises

Source : Rapport sur l'évolution des indicateurs techniques et financiers en 2023 du secteur des assurances et des réassurances, publié par l'ACAPS

En 2024, l'assurance *Takaful* au Maroc a poursuivi sa forte croissance, les primes émises atteignant 94,9 millions de MAD, soit une hausse de 44,1% par rapport à l'année précédente, selon les données de l'ACAPS³⁸. Cette croissance est principalement tirée par le segment *Takaful* Famille, qui représente plus de 90% du marché, tandis que le *Takaful* non-vie enregistre 10 millions de dirhams de primes, et les acceptations en réassurance *Takaful (ReTakaful)* atteignent 18 millions de dirhams.

Les perspectives de l'activité *Takaful* et *Retakaful* sont prometteuses. En effet, l'émergence des compagnies d'assurance va permettre de couvrir le stock de financement fourni par les banques et les fenêtres participatives qui ne cesse d'augmenter d'une année à l'autre. Rien que pour le financement *Mourabaha*, l'assurance *Takaful* disposait à la fin de 2022, de 23,3 milliards de dirhams de gisement à couvrir, ce qui représente une partie du marché cible à couvrir, estimé par les professionnels à 92 milliards de dirhams³⁹.

Le point fort de l'assurance *Takaful* demeure dans sa capacité d'être un catalyseur pour l'épargne et le marché financier. En effet, le fond⁴⁰ *Takaful* peut détenir des certificats *Sukuk*, des actions cotées en Bourse après avis du Conseil Supérieur des Oulémas, des certificats d'investissements auprès de banques participatives et les placements monétaires auprès de ces banques. Ainsi, les compagnies *Takaful* vont apporter du cash neuf au marché des capitaux, ce qui va participer à sa dynamisation.

³⁸ https://www.acaps.ma/sites/default/files/2025-05/ACAPS_Situation%20liminaire%202024.pdf

³⁹ <https://fnh.ma/article/actualite-financiere-maroc/Takaful:%20un%20important%20gisement%20de%20financements%20encore%20%C3%A0%20couvrir>

⁴⁰ Le fond *Takaful* est doté de la personnalité morale et d'une autonomie financière, créé et géré par une entreprise d'assurance *Takaful*, au profit des participants dont elle est considérée être la mandataire, en contrepartie d'une rémunération. Le Fonds d'assurance *Takaful* est constitué de plusieurs comptes alimentés des contributions des participants ainsi que des profits réalisés par ailleurs par ces comptes.

L'assurance *Takaful* va constituer un facteur clé de développement des banques et fenêtres participatives au Maroc. Une fois l'éventail de ses produits sera étendu aux autres produits non encore commercialisés, l'assurance *Takaful* contribuera sûrement à l'évolution de l'ensemble des composantes du système financier participatif, ce qui permettra aux banques et fenêtres participatives d'être plus compétitives.

3. ETUDE COMPARATIVE ENTRE LA *MOURABAHA* ET LE CREDIT CLASSIQUE

Après avoir donné un aperçu sur l'histoire de la finance islamique au Maroc et son évolution depuis 2017, dans cette partie nous prétendons faire une comparaison entre le coût des produits participatifs commercialisés au Maroc et leurs similaires de la finance classique. L'objectif étant d'examiner de près le constat soulevé par les clients quant à la cherté de ces produits en comparaison avec ceux de la finance conventionnelle.

3.1. Approche et méthodologie de l'étude

Avant d'entamer notre étude comparative à visée exploratoire il s'est avéré primordial de préciser le champ de notre étude, la période et la méthode utilisée pour calculer le coût en énonçant les différentes contraintes et conditions susceptible d'impacter les résultats de notre étude.

Notre objectif étant de confirmer ou d'infirmer l'hypothèse suivante : « **les produits participatifs sont-ils plus chers que leurs homologues conventionnels ?** ». Afin de répondre à cette question, il faut calculer le coût de chacun des produits participatifs et le comparer avec son similaire classique. Cependant, pour ce faire, il faut que les contraintes soient similaires afin d'avoir un jugement objectif et neutre.

Précisant d'abord les produits participatifs à inclure dans notre étude comparative. Etant donné que le produit *Mourabaha* demeure le produit le plus commercialisé sur le marché financier marocain, nous précéons au calcul de son coût pour le comparer au coût d'un crédit classique. C'est le produit participatif qui a bénéficié de la neutralité fiscale requise en le comparant avec le traitement fiscal d'un crédit bancaire classique. En plus, il s'agit de la solution la plus simple de la finance participative et dont découle plusieurs dérivés qui suivent le même principe de vente à tempérament avec une marge bénéficiaire précisée auparavant. Il s'agit notamment des formules suivantes : « *Mouharaba immobilière* », « *Mourabaha automobile* », « *Mourabaha équipement* » et plus récemment « *Mourabaha matières premières* ».

Depuis 2020, les banques participatives sont autorisées à commercialiser le produit *Salam* après sa validation par le CSO. C'est une solution participative adoptée pour financer l'achat à terme de biens fongibles avec un paiement immédiat et une livraison à terme. En comparaison à la finance conventionnelle contemporaine le produit qui se semble proche du contrat *Salam* c'est le contrat

« Forward »⁴¹. Cependant la seule banque qui propose, actuellement, le contrat *Salam* parmi ses produits c'est banque Al Yousr. Le manque d'information pour calculer le coût du produit *Salam* et celui des contrats Forward proposés par les banques conventionnelles nous a obligé d'écarter ce produit et de ne retenir que le produit *Mourabaha* pour mener notre étude comparative.

Par ailleurs, il existe plusieurs solutions du produit *Mourabaha* selon la nature du bien à financer, qu'il soit un bien immobilier, un véhicule, un équipement ou une marchandise ou de la matière première. La comparaison doit être faite en tenant en compte la nature du bien à financer, la durée du contrat, le montant de l'avance ou de l'apport et même de la profession du client (fonctionnaire, salarié, particulier, entreprise...). Autrement dit, pour mener une étude comparative fiable, il faut comparer des opérations comparables, ayant les mêmes conditions et régies par les mêmes contraintes.

3.2. Evolution du coût *Mourabaha* immobilière à travers le temps

Avant 2017, la seule fenêtre participative, ayant l'exclusivité de commercialiser le produit participatif *Mourabaha* avec ses différentes variantes, c'était DAR ASSAFA. Le financement via cette formule qui demeure le produit participatif le plus commercialisé au Maroc, a connu une diminution au niveau du coût, ce qui renforce la capacité compétitive de ce produit vis-à-vis du crédit classique. Le tableau suivant retrace l'évolution du coût du produit *Mourabaha*⁴² destiné à l'acquisition de deux biens de valeurs respectives de cinq cent mille et de huit cents milles dirhams entre les années 2010, 2017, 2022 et 2025⁴³, en se basant sur le simulateur de Bank Assafa :

Tableau 4 : Simulation d'un crédit immobilier via la solution *Mourabaha*⁴⁴

Prix d'acquisition	500.000 Dhs				800.000 Dhs			
	2010	2017	2022	2025	2010	2017	2022	2025
Année/Durée								
7 ans	648 396	614 544	585 938	594 630	1 037 400	956 844	937 501	951 695
10 ans	732 360	667 680	627 544	638 154	1 171 800	1 028 520	1 004 070	1 021 046
20 ans	1 039 200	863 208	785 003	795 928	1 662 480	1 290 960	1 256 005	1 273 488

⁴¹ Un Forward/Forward (ou **terme contre terme**) est un contrat de prêt ou d'emprunt de gré à gré dont le taux est garanti à un moment donné, pour une durée donnée dans l'avenir. Avec cette solution, limitez votre exposition au risque de taux

⁴² La simulation des montants de remboursement *Mourabaha* ci-haut suppose que le montant de l'avance, (Hamich al jidiya), est nul. Soit un financement sans apport personnel.

⁴³ La simulation au titre de l'exercice 2022 est établie selon le simulateur de CAFPI (<https://www.cafpimaroc.com>), l'agence digitale des prêts immobiliers.

⁴⁴ Le tableau est inspiré du travail du professeur El Houssine Attak intitulé « vers une neutralité fiscale des produits participatifs au Maroc : Etat des lieux et perspectives » Tableau n°1.

Les données recueillies au titre des exercices 2010 et 2017 concernent Bank Assafa, la seule banque qui avait l'exclusivité de commercialiser les produits participatifs à l'époque. Cependant, il faut noter que le montant total du remboursement ainsi que la marge bénéficiaire peuvent révéler des différences selon la formule adoptée (avec ou sans avance). Ainsi, l'analyse du résultat des simulations, révèle que le produit *Mourabaha* devient moins cher en 2022, et ce, en comparaison avec son coût de l'année 2017, qui est aussi moins cher que celui de 2010. Ce qui est la conséquence normale de plusieurs ajustements fiscaux ayant aligner le traitement fiscal de ce produit avec celui du crédit classique. En plus, l'arrivée de nouvelles banques participatives sur le marché bancaire marocain depuis 2017 a pu entraîner une baisse du coût du produit *Mourabaha*. En effet, les nouvelles banques participatives ont stimuler la concurrence dans ce secteur, en mettant fin au monopole de Bank Assafa qui s'est profitée du manque de concurrence pour imposer des marges bénéficiaires élevées. Ainsi, la revue à la baisse des taux de marge avait comme conséquence, la baisse de son coût durant la période allant de 2017 à 2022.

Par ailleurs, le coût d'acquisition via la formule *Mourabaha* a connu une petite augmentation à partir de 2023. Cette augmentation est due, principalement, à l'intégration de l'assurance *Takaful* dans les nouveaux contrats de financement participatif. En effet, le surcoût lié à l'assurance *Takaful* décès-invalidité et *Takaful* multirisque Bâtiment a rendu la *Mourabaha* un peu plus chère. Cependant, les clients et les banques participatives bénéficient dorénavant d'une couverture contre les éventuels risques de financements à moyen et long terme. La formule *Takaful* décès-invalidité prévoit qu'en cas de décès, la banque abandonne sa marge bénéficiaire restante et se contente de la couverture relative à la créance restant due.

3.3. Etude comparative entre la *Mourabaha* et le Crédit classique

Actuellement et après plus de sept ans d'existence des banques participatives sur le marché financier marocain, c'est le moment de trancher sur la question qui a toujours susciter l'intérêt des clients marocains : **le produit *Mourabaha* est-il plus cher qu'un crédit classique ?**

La réponse à cette question nous renvoi à examiner à part chaque variante de la solution *Mourabaha*. Autrement dit, il faut comparer le crédit immobilier à la solution *Mourabaha immobilière*, le crédit Automobile à la solution *Mourabaha Automobile* et le crédit consommation à la solution *Mourabaha équipement*. En plus il faut respecter les contraintes de chaque demande de financement, à savoir la profession du client, le montant de son apport ou de l'avance et la durée convenue du financement.

3.3.1. La *Mourabaha* immobilière et le crédit immobilier

Afin de réaliser une comparaison en temps réel entre le financement d'un bien immobilier via les deux solutions à savoir le crédit classique immobilier et la *Mourabaha immobilière* nous nous servons des simulateurs disponibles sur les sites officiels des banques sélectionnés pour mener notre étude. Pour ce faire nous avons retenu les hypothèses suivantes : Le financement d'un bien

immobilier d'une valeur d'un million de dirhams accordé à un fonctionnaire, étalé sur une durée de 10 ans (ou 20 ans), sans apport. Le tableau suivant affiche le résultat de la simulation de ce financement pour chacune des banques sélectionnées :

Tableau 5 : Résultat de la simulation

Banque	10 ans	20 ans
Attijariwafa Bank ⁴⁵	1 269 855,60	1 613 875,20
Banque populaire ⁴⁶	1 301 661,60	1 663 200,00
Crédit du Maroc ⁴⁷	1 289 272,80	1 658 392,80
BMCE ⁴⁸	635 520,00	1 577 280,00
Bank Assafa ⁴⁹	[1 276 308,00 – 1 372 365,6]	[1 591 860,00 - 1 812 055,2] ⁵⁰
Bank Al Yousr ⁵¹	1 269 855,60	1 613 875,20
Bank Arreda ⁵²	1 449 999,60	1 980 000,00
Dar Al Amane ⁵³	1 269 840	1 613 760

Source : Table au élaboré par nous même à partir des simulateurs bancaires

Le résultat de la simulation comporte la marge bénéficiaire, les frais de dossiers et les frais de l'assurance décès-invalidité ou l'assurance *Takaful* (*Takaful* décès et *Takaful* multirisque bâtiment) à l'exception de Dar Al Amane dont les échéances ne comportent pas l'assurance *Takaful*.

3.3.2. Mourabaha Automobile et crédit Auto

Afin de mener une comparaison en temps réel entre le financement d'un bien immobilier via le crédit classique automobile et la *Mourabaha Auto* nous avons retenu les hypothèses suivantes : le financement d'un véhicule d'une valeur de trois cent mille dirhams, accordé à un fonctionnaire, étalé sur une durée de 3 ans (et 5 ans), sans apport. Le tableau suivant affiche le résultat de la simulation de ce financement pour chacune des banques sélectionnées :

⁴⁵ <https://www.wafaimmobilier.com/fr>

⁴⁶ <https://jedeviensproprietaire.ma/>

⁴⁷ <https://immobilier.creditdumaroc.ma/offre-du-moment>

⁴⁸ <https://www.credithabitat.ma/cr%C3%A9dit-immobilier>

⁴⁹ <https://www.bankassafa.com/fr/simulateur-financement-immobilier>

⁵⁰ Bank Assafa prévoit un intervalle comptant une échéance minimale et maximale selon les conditions du financement prévu.

⁵¹ <https://www.alyousr.ma/fr/simulateur/immobiliere#pills-immobiliere>

⁵² <https://www.arreda.ma/index.php/fr/simulateur-mourabaha-immo>

⁵³ <https://mourabahasmart.daralamane.ma/immobilier/offer>

Tableau 6 : Résultat de la simulation

Banque	3 ans	5 ans
Attijariwafa Bank ⁵⁴	341 881,20	370 948,20
Banque populaire ⁵⁵	328 801,68	348 409,20
Crédit du Maroc ⁵⁶	347 979,60	381 564,00
BMCE ⁵⁷	343 566,00	369 450,00
Bank Assafa ⁵⁸	[312 176,88 - 348 485,76]	[320 248,2 - 380 826,6]
Bank Al Yousr ⁵⁹	323 443,44	339 270,00
Dar Al Amane ⁶⁰	331 488 ⁶¹	358 080

Source : Table au élaboré par nous même à partir des simulateurs bancaires

3.3.3. Mourabaha équipement et le crédit consommation

Pour la *Mourabaha équipement* et sa solution homologue conventionnelle à savoir le crédit consommation nous avons comparé le financement proposé par plusieurs banques pour l'acquisition d'un bien d'équipement d'une valeur de 500.000 Dhs, étalé sur une durée de 5 ans (et 10 ans), et sans apport. Les résultats de cette comparaison sont récapitulés au tableau suivant :

Tableau 7 : Résultat de la comparaison

Montant du financement	500.000 Dhs		
	Banque	5 ans	10 ans
Attijariwafa Bank ⁶²		618 246,60	750 025,20
Banque populaire ⁶³		573 034,80	862 202,40
Crédit du Maroc ⁶⁴		644 076,00	807 924,00
BMCE ⁶⁵		615 750,00	723 960,00

⁵⁴https://www.wafasalaf.ma/fr/financement-projet-personnel/je-finance-mon-vehicule-neuf?gad_so

⁵⁵ Simulateur crédit automobile sur Pocket Bank

⁵⁶ <https://www.creditdumaroc.ma/econso>

⁵⁷<https://www.creditdaba.ma>

⁵⁸ <https://www.bankassafa.com/fr/simulateur-financement-automobile>

⁵⁹ <https://www.alyousr.ma/fr/simulateur/vehicule>

⁶⁰ <https://mourabahasmart.daralamane.ma/mobilier/offer>

⁶¹ Echéance hors assurance Takaful

⁶² https://www.wafasalaf.ma/fr/les-offres-du-moment-de-wafasalaf/un-credit-avantageux-de-100-000-dh-1-500-dh-par-mois?utm_source=SEA-

⁶³ Simulateur crédit consommation sur Pocket Bank

⁶⁴ <https://www.creditdumaroc.ma/econso>

⁶⁵[creditdaba.ma/?utm_source](https://www.creditdaba.ma/?utm_source)

Bank Al Yousr ⁶⁶	565 450,20	634 927,20
-----------------------------	------------	------------

Source : Tableau élaboré par nous même à partir des simulateurs bancaires

3.3.4. Interprétation des résultats

La comparaison menée entre la *Mourabaha immobilière* et le crédit classique a donné lieu à des résultats dispersés. En effet, pour un financement immobilier d'un million de dirhams, sans apport personnel, la banque participative Bank Al Yousr et Attijariwafa Bank proposent la meilleure offre, suivies par la banque populaire et Crédit du Maroc. Cependant l'offre de Bank Assafa peut être la meilleure si le financement bénéficie de l'échéance minimale proposée par ladite banque. Enfin, l'offre de banque Arreda reste la plus chère par rapport aux autres offres.

S'agissant de la *Mourabaha Auto* les résultats de comparaison montrent que l'offre de Bank Al Yousr demeure la meilleure offre de notre échantillon, suivie par celle de la banque populaire. Tandis que les autres banques proposent des offres proches à des différences minimales.

Enfin, la solution *Mourabaha équipement* proposée par banque Al Yousr demeure l'offre la plus avantageuse par rapport aux autres offres de crédit consommation proposées par la banque populaire, Attijariwafa bank et Crédit du Maroc, notamment pour un financement étalé sur une période de 10 ans.

En guise de conclusion de cette étude comparative, il est bien évident que la propagande qui stipule que le produit *Mourabaha* est une solution plus chère que le crédit classique ne peut être retenue dorénavant, du moment que plusieurs offres proposées par les banques participatives sont plus attractives que leurs similaires de la finance conventionnelle. D'ailleurs ce constat est confirmé par plusieurs banquiers qui considèrent que le produit *Mourabaha* devient moins cher, notamment, après l'alignement de son traitement fiscal sur le crédit classique, ce qui rend son coût, actuellement, très proche du coût de ce dernier (Mehdaoui, 2025).

3.3.5. Les limites de l'étude comparative

Les résultats de notre étude comparative basée sur les simulateurs proposés par les banques sont à retenir avec prudence du moment que les simulations sont établies à titre indicatif, et elles ne constituent pas un contrat définitif. En effet, le montant des échéances est tributaire de plusieurs contraintes et informations que les gestionnaires et les conseillers au niveau des banques peuvent prendre en considération afin de calculer la simulation exacte. Cependant, les simulateurs donnent une vision plus proche de la réalité sur le terrain. C'est un moyen efficace pour tester la véracité de l'hypothèse qui suppose que la solution *Mourabaha* est plus chère que le crédit classique.

En plus, le manque de simulateurs proposés par quelques banques participative a limité notre champ d'investigations à un nombre de banque très restreint, ce qui peut être une limite apparente de notre

⁶⁶ <https://www.alyousr.ma/fr/simulateur/equipement#pills-equipement>

étude. Cependant, le fait que quelques banques participatives faisant partie de notre échantillon d'étude proposent des offres plus avantageuses à ceux proposés par les d'autres banques classiques rejette le préjugement stipulant que les produits participatifs sont plus chers que leurs homologues conventionnels.

CONCLUSION

Certes les solutions de finance islamique étaient beaucoup plus chères que celle de la finance conventionnelle avant l'arrivée officielle des banques participatives en 2017, cependant, dès lors, la situation s'est changée. En effet, les banques participatives nouvellement implantées ont mis fin au monopole de Bank Assafa, en proposant des offres attirantes, notamment, en matière de la solution *Mourabaha* qui est devenue aussi compétitive que le crédit classique.

Cette situation a permis à la finance participative d'évoluer d'une façon remarquable en stimulant toute l'activité bancaire, notamment en période de crise provoquée par la Covid-19. Cette évolution s'est poursuivie en 2022 avec l'implantation du dernier pilier de la finance islamique à savoir l'assurance *Takaful*.

Le résultat de notre étude comparative consolide ce constat. En effet, plusieurs banques participatives proposent des solutions moins coûteuses et plus avantageuse que celles de la finance classique, et ce malgré la complexité de ces produits qui nécessitent plusieurs transactions pour accomplir une opération de financement conforme à la Charia islamique.

La finance participative au Maroc présente un atout important et une alternative prometteuse, notamment, en matière bancaire. Il faut juste élargir la panoplie des produits proposés, adapter le cadre réglementaire et fiscal et instaurer les règles de pleine concurrence afin de booster cette nouvelle industrie qui peut coexister en toute sérénité et en toute complémentarité avec la finance conventionnelle.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- (1). Bar-Rhout, S. (2018). finance participative: Quels enjeux?. *Les Eco Suppléments, No. Edition Spéciale*. Bartoli, A. (1997). *Le management des organisations publiques*, Dunod, Paris
- (2). Belahsen.M, « les banques participatives au Maroc : les conditions de réussite » thèse doctorat 2015/ université internationale de Dakar Sénégal.
- (3). El Kordi, A.M, « Vers un écosystème opérationnel pour des banque participatives viables et compétitives au Maroc : enseignements d'expériences étrangères et avis de spécialistes marocains » thèse doctorat 2021/ Université Mohammed Premier Oujda Maroc.
- (4). Fineopolis & Al Maali rapport sur la finance participative au Maroc : bilan de cinq années d'activité 2017-2022. Page 11
- (5). https://www.creditdaba.ma/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=cd_26&gad_source=1&gad_campaignid=21761853732&gbraid=0AAAAA-KA4NTqGeECbaRBraSd_dq-iJEdX&gclid=Cj0KCQjwgr_NBhDFARIsAHiUWr7v8InGXICKLXoE4GOicqIZ2vryHZkODkRjC5UixdO2923qnKFklsMaAnEZEALw_wcB
- (6). https://www.wafasalaf.ma/fr/financement-projet-personnel/je-finance-mon-vehicule-neuf?gad_source=1&gad_campaignid=1591806154&gbraid=0AAAAADkgOSxC9a7xtOAVRMSs5LlyacspD&gclid=CjwKCAjwz5nGBhBBEiwA-W6XRIBjfqTPGHHoe4OFICqTN_Cjarqc4yrzlh-qrvZ-iiuCoyY2NRwG4BoChAkQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
- (7). https://www.wafasalaf.ma/fr/les-offres-du-moment-de-wafasalaf/un-credit-avantageux-de-100-000-dh-1-500-dh-par-mois?utm_source=SEA-RTG&utm_campaign=neonSlrFctJul100K&gad_source=1&gad_campaignid=1591806154&gbraid=0AAAAADkgOSwZIRFwO45WhHaGUBIQf1WJ2&gclid=Cj0KCQjw58PGBhCkARIsADbDilyYZoWqiV36omHolEqERP853tPdwQ7lsVEhaAYt4pr16wxaD6yxrdlaAgxyEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
- (8). https://creditdaba.ma/?utm_source=google&utm_medium=pmax&utm_campaign=cd_26&gad_source=1&gad_campaignid=21765858891&gbraid=0AAAAA-KA4NTu-HXaJif9xWTeGrpttw_Kk&gclid=Cj0KCQjwgr_NBhDFARIsAHiUWr60eGnt5odN4UrGFkh8UBt4Y-LIe_85vt9oKFLxm17f771jJ-4UqJcaAtPxEALw_wcB
- (9). <https://www.bankassafa.com/fr/qui-sommes-nous>
- (10). <https://ribh.wordpress.com/>
- (11). <https://www.bkam.ma/Statistiques/Statistiques-sur-le-secteur-bancaire/Indicateurs-des-banques-et-fenêtres-participatives>
- (12). <https://www.bkam.ma/Statistiques/Statistiques-sur-le-secteur-bancaire/Implantation-bancaire>
- (13). <https://www.bkam.ma/Statistiques/Chiffres-cles-de-l-economie-nationale/Credits-et-depots-bancaires>
- (14). https://www.acaps.ma/sites/default/files/2025-05/ACAPS_Situation%20liminaire%202024.pdf
- (15). <https://fnh.ma/article/actualite-financiere-maroc/Takaful:%20un%20important%20gisement%20de%20financements%20encore%20C3%A0%20couvrir>
- (16). <https://jedeviensproprietaire.ma/>

-
- (17). <https://immobilier.creditdumaroc.ma/offre-du-moment>
 - (18). <https://www.credithabitat.ma/cr%C3%A9dit-immobilier>
 - (19). <https://www.bankassafa.com/fr/simulateur-financement-immobilier>
 - (20). <https://www.alyousr.ma/fr/simulateur/immobiliere#pills-immobiliere>
 - (21). <https://www.arreda.ma/index.php/fr/simulateur-mourabaha-immobilier>
 - (22). <https://mourabahasmart.daralamane.ma/immobilier/offer>
 - (23). https://www.wafasalaf.ma/fr/financement-projet-personnel/je-finance-mon-vehicule-neuf?gad_source=1
 - (24). <https://www.creditdaba.ma>
 - (25). <https://www.alyousr.ma/fr/simulateur/vehicule>
 - (26). <https://mourabahasmart.daralamane.ma/mobilier/offer>
 - (27). https://www.wafasalaf.ma/fr/les-offres-du-moment-de-wafasalaf/un-credit-avantageux-de-100-000-dh-1-500-dh-par-mois?utm_source=SEA-
 - (28). <https://www.alyousr.ma/fr/simulateur/equipement#pills-equipement>
 - (29). Indicateurs des banques et fenêtres participatives décembre 2024
 - (30). Indicateurs des banques et fenêtres participatives décembre 2022
 - (31). Indicateurs des banques et fenêtres participatives décembre 2023
 - (32). Loi n° 103-12 publiée au Bulletin officiel du 22 Janvier 2015- édition en arabe- et au B.O du 5 Mars 2015 -édition en Français.
 - (33). Note n° 5/W/15 relative aux demandes d'agrément et la note n° n°16/W/16 relative aux conditions et aux modalités de fonctionnement de la fonction de conformité aux avis du Conseil Supérieur des Oulémas.
 - (34). Mehdaoui Ouafae, « Fiscalité et compétitivité des banques participatives au Maroc », 2025, Thèse doctorat/ Université Mohammed Premier Oujda Maroc.
 - (35). Nghaizi, A. (2013). la Finance Islamique et le Maroc... Une longue histoire qui finit par commencer. *Les Cahiers de la Finance Islamique*, 4, 28-40.
 - (36). Rhanoui, S., & Belkhoutout, K. (2017). Islamic banking in Morocco: The factors of a promising future. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 5(1), 7-14.
 - (37). Rapport annuel sur la supervision bancaire-exercice 2023, publié le 25/07/2024
 - (38). Rapport annuel sur la supervision bancaire-exercice 2022.
 - (39). Rapport sur la supervision bancaire au titre de l'année 2019 publié par la BAM le 27/07/2020.
 - (40). Rapport annuel de Bank Al Maghrib 2022 présenté à SM le Roi le 29/07/2023
 - (41). Situation du secteur des assurances et de réassurances en 2022, publiée par l'ACAPS le 05/05/2023
 - (42). Simulateur crédit consommation sur Pocket Bank

Management Control, Auditing and
Finance Review - MCAFR

Management Control, Auditing and Finance Review (MCAFR)
- Volume No.3, Issue No. 1 - 2026 - ISSN: 3009-5492
